

УДК 619:616-089.5-031.81/.:615.84+636.7

Нетрадиционный способ обезболивания у собак в ветеринарной хирургии

Дашко Денис Владимирович, кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (г. Иркутск)

Аннотация. Для проведения оперативного лечения на качественном уровне необходимы простые, надежные и эффективные методы обезболивания и обездвиживания животных. Традиционные медикаментозные способы обезболивания и обездвиживания далеко не всегда могут обеспечить оптимальные условия для проведения хирургического вмешательства, так как они трудоемки, плохо управляемы, трудно дозируемы, дефицитны и дорогостоящи. Для преодоления вышеописанных недостатков медикаментозных методов обезболивания и обездвиживания при выполнении хирургических операций у животных П.П. Сундуковым и Н.Я. Начатовым была предложена электроанальгезия [10].

Ключевые слова: электрообезболивание, электроанальгезия, ветеринария, хирургия, хирургические операции, собаки.

Non-traditional method of analgesis in dogs in veterinary surgery

Dashko Denis Vladimirovich, candidate of veterinary sciences, associate professor
FGBOU VO Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky (Irkutsk)

Abstract. To carry out surgical treatment at a qualitative level, simple, reliable and effective methods of anesthesia and immobilization of animals are necessary. Traditional medical methods of pain relief and immobilization far from always can provide optimal conditions for surgical intervention, as they are laborious, poorly managed, difficult to dose, scarce and expensive. To overcome the above disadvantages of medical methods of pain relief and immobilization during surgical operations in animals Sundukov and N.Ya. Novachov proposed electroanalgesia.

Keywords: electroanesthesia, electroanalgesia, veterinary medicine, surgery, surgical operations, dogs.

Проблема обезболивания затрагивает многие теоретические и практические аспекты, как в медицине, так и в ветеринарии [2, 5, 7, 10]. В наши дни предложены и продолжают разрабатываться все новые методы и средства борьбы с болью [1, 3, 4, 6, 8, 9]. Однако в ветеринарии и по сей день имеется множество полностью нерешенных проблем, одной из которых является проблема качественного обезболивания и снижение риска осложнений при оперативных вмешательствах [1, 2, 7, 10]. Поэтому усовершенствование существующих или разработка и внедрение новых эффективных, безопасных и относительно дешевых методов обезболивания является актуальной необходимостью для ветеринарной хирургии [1-10].

Цель работы: апробировать предлагаемый нами способ электрообезболивания (ЭО) при оперативных вмешательствах у собак в производственных условиях, в сравнительном аспекте.

Материал и методы. Испытание электроанальгезии (ЭА) при оперативном лечении собак было проведено на базе ООО «Питомник ЮКА» (г.Омск) и областного клуба служебного собаководства Омской области. Объектами исследования служили собаки различных пород, пола и возраста.

Всех собак распределяли на две группы по 18 голов в каждой: контрольную и опытную. Перед оказанием лечебной помощи всех собак с хирургической патологией распределяли на пять подгрупп, в зависимости от характера и степени тяжести оперативного вмешательства (с учетом возраста животных): операции в пределах кожи и подкожной клетчатки; в

пределах кожно-мышечной системы; в пределах мышечно - костной системы; полостные операции; операции у старых собак (свыше 9 лет).

Животным контрольной группы проводили инфльтрационное новокаиновое обезболивание с предварительным введением внутримышечно 2% раствора рометара (в дозе 0,15-0,2 мл на 1 кг массы тела животного), золетила 100 (в дозе 15-25 мг на 1 кг массы тела животного) или проводили местную анестезию по общепринятой в ветеринарной хирургии методике. Животным опытной группы, с целью обезболивания проводили ЭА без премедикации и ЭА с предварительным введением рометара по собственной методике [10]. Выбор метода обезболивания у животных каждой группы проводили в зависимости от характера и степени тяжести оперативного вмешательства.

Подготовка к операции и проведение оперативного лечения, контроль общего состояния животных, как в ходе оперативного вмешательства, так и в послеоперационном периоде проводили по общепринятым в клинической практике методикам. После фиксации животного на операционном столе, подготовки поля операции и обезболивания проводили операцию, характер и объем которой определяли диагноз и клиническое состояние животного.

В операционный период учитывали общее состояние животного, температуру тела, частоту и характер пульса и дыхания, степень миорелаксации, обезболивания и обездвиживания. Визуально, по количе-

ству свернувшейся крови и количеству использованных тампонов, определяли силу кровотечения и интенсивность свертывания крови у животных контрольной и опытной групп.

В послеоперационный период проводили ежедневный контроль за температурой тела, частотой пульса и дыхания. При ревизии послеоперационной раны регистрировали наличие местной температуры, гиперемии, болезненности, отека, оценивали состояние швов [11]. Сроки заживления ран определяли по времени завершения рубцевания и эпителизации. Устанавливали время снятия швов.

Расчет денежных затрат на лекарственные препараты и перевязочные материалы, которые применяли у собак с целью обезболивания и обездвиживания при выполнении оперативных вмешательств, проводили исходя из их аптечной стоимости.

Результаты исследований. Анализ полученных результатов опыта показал, что собаки, которым применялась ЭА легче переносили хирургическое вмешательство. У них, по сравнению с собаками, опери-

рованными с применением медикаментозного обезболивания, наблюдалась меньшая кровоточивость тканей, лучшая степень обездвиживания и обезболивания, хорошая миорелаксация, что обеспечивало спокойное и качественное проведение операции, позволяло сэкономить перевязочные материалы и сократить денежные затраты на лекарственные препараты (в 2 раза), значительно сокращалось время на проведение одной хирургической операции. После операций с применением ЭА раны заполнялись полноценной грануляционной тканью, процессы заживления ран протекали быстрее (в среднем на 2-4 дня), осложнений не отмечалось.

Выводы. ЭА у собак не вызывает клинически заметного периода депрессии, улучшает течение послеоперационного периода, что проявляется острым воспалением, сокращением времени заживления ран (на 2-4 дня) и сроков лечения, профилактики послеоперационных осложнений и значительно позволяет сократить затраты на лекарственные препараты и перевязочные материалы.

Литература:

1. Глотова А.В. Экспериментальное применение электрообезболивания у собак / А.В. Глотова // Значение научных студенческих кружков в инновационном развитии агропромышленного комплекса региона Сборник научных тезисов студентов. - п. Молодежный: Изд-во Иркутский ГАУ, 2019. - С. 143-144.
2. Дашко Д.В. Актуальность использования транскраниальных электростимуляции и электрообезболивания в ветеринарной практике / Д.В. Дашко, В.Н. Тарасевич // Материалы VIII международной научно-практической конференции «Климат, экология, сельское хозяйство Евразии». - п. Молодежный: Изд-во Иркутский ГАУ, 2019. - С.137-143.
3. Дашко Д.В. Биофизические изменения крови у собак при транскраниальной электроанальгезии / Д.В. Дашко // Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы биотехнологии и ветеринарной медицины». - Иркутск, 2017. - С. 111-117.
4. Дашко Д.В. Гематологические изменения у собак при электроанальгезии / Д.В. Дашко // Вестник ИрГСХА. - Иркутск: Изд-во Иркутский ГАУ, 2013. - № 58.- С.102-108.
5. Дашко Д.В. Клинико-лабораторное обоснование способа электроанальгезии собак / Д.В. Дашко // Вестник ИрГСХА. - Иркутск: Изд-во Иркутский ГАУ, 2013.- № 57-3.- С.59-66.
6. Дашко Д.В. Определение оптимальных параметров тока и вариантов наложения электродов при транскраниальной электроанальгезии у собак / Д.В. Дашко // Colloquium-journal. - 2019. - № 22-2 (46). - С. 29-32.
7. Дашко Д.В. Транскраниальные электрообезболивание и электростимуляция в ветеринарии / Д.В. Дашко // 56 Международная научная конференция Евразийского Научного Объединения (г. Москва, октябрь 2019). — Москва: ЕНО, 2019. - № 56 (3). - С. 267-269.
8. Дашко Д.В. Определение оптимальных параметров тока и вариантов наложения электродов для проведения электроанальгезии у собак / Д.В. Дашко // Научные исследования и разработки к внедрению в АПК. Материалы Международной научно-практической конференции молодых учёных. - Иркутск: Изд-во Иркутский ГАУ, 2013. - С. 183-187.
9. Дашко Д.В. Оптимизация параметров тока и вариантов наложения электродов при электроанальгезии собак импульсным током прямоугольной формы / Д.В. Дашко // Актуальные вопросы аграрной науки. - Иркутск: Изд-во Иркутский ГАУ, 2013. - № 6.- С.27-32.
10. Дашко Д.В. Экспериментально-клиническое обоснование способа электроанальгезии собак. Дис. ... канд. ветер. наук / Д.В. Дашко. - Омск: Изд-во ИВМ ОмГАУ, 2003. - 168 с.
11. Корнилов А.Ю. Применение шва Шассеньяка-Холстеда в ветеринарной хирургии / А.Ю. Корнилов, Я.С. Киселева, Н.В. Горбунова // Научные исследования студентов в решении актуальных проблем АПК. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - п. Молодежный: Изд-во Иркутский ГАУ, 2018. С. 136-142.